

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ**Рахимова Дилноза Махмуджонова**Попский район, Наманганская область,
10-ИДУМ Учитель истории высший класс.<https://doi.org/10.5281/zenodo.8271473>*Qabul qilindi: 21.08.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-78-83**UDK: 930.1*

Аннотация: В данной статье анализируется теория истории, ее содержание, взгляды и идеи ученых с мировым именем на теорию истории с методологической точки зрения.

Ключевые слова: Теория, функция, метод, знание, гипотетическое, гипотеза, концепт, эмпирическая семантика;

Abstract: The article analyzes the theory of historical science, its essence, views and ideas of world famous scientists on the theory of history from a methodological point of view.

Keywords: Theory, function, method, knowledge, hypothetical, hypothesis, concept, empirical semantics;

ВВЕДЕНИЕ

Теория исторической науки с научно-теоретической и философской точки зрения ее всестороннее развитие станет прочной основой для достижения положительных результатов в процессе проведения научных исследований в области истории. Об этом исследователь Бориснев сказал следующие слова: значение в практике подготовки кадров историков высшей квалификации. С этим мнением исследователя можно согласиться, поскольку, естественно, субъект исторического исследования должен обладать высоким уровнем научно-теоретических знаний по истории. Что есть наличие пустоты и хрупкости в теории истории — это может повлиять на научно-исследовательскую деятельность исследователя.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная функция теории состоит в том, чтобы объяснить проблему научно и практически это дать. Это заранее высказывать мнение, чтобы искать истину, законы и причины. Каждый научный метод разрабатывается

на основе определенной теории. Теория дает исчерпывающую картину закономерностей и серьезных взаимосвязей в науке в области познания. Теоретические знания систематизируются и материализуются на практике. Между теорией и методом есть сходство. Они взаимозависимы. "Слово теория или «в теории» иногда ошибочно используются людьми для объяснения чего-то, что они лично не испытывали или не проверяли раньше. В этих случаях семантически оно заменяется другим понятием, гипотезой. Вместо использования слова «гипотетически» его заменяют фразой: «теоретически». В некоторых

В некоторых случаях достоверность теории можно оспорить, назвав ее «просто теорией» (подразумевая, что идея даже не была проверена)». (Иногда термин «теория» или «теоретический» ошибочно используется людьми для объяснения вещей, которые они лично не проверили или не испытали на себе в ряде случаев семантически оно заменяется другим понятием «гипотеза». Слово «гипотетический» заменено словом «теоретический». В некоторых случаях справедливость теории может быть подвергнута сомнению. В некоторых случаях надежность теории можно поставить под сомнение, назвав ее простой теорией. (Зная, что идея даже не была проверена.). В результате слово теория часто противопоставляется слову «практика». (перевод)

История, как и другие науки, имеет свою теорию. Теоретические аспекты, необходимые для становления истории как самостоятельной науки, сформировались в XIX веке. В области истории возник ряд теорий, признающих историю наукой. Однако появились и различные взаимоисключающие взгляды на теорию истории. Это привело к различным дебатам, и эти дебаты продолжаются по сей день. Мы думаем, что эта дискуссия продолжится.

Он существует для историко-философского исследования теории истории проведение сравнительного анализа теорий, формирование умения исследовать и анализировать их общие стороны и специфические черты будет иметь положительное значение для исследователя. Теоретически наличие высоких знаний и навыков является фактором, гарантирующим положительный результат исследования. Примечательно мнение по этому поводу исследователя Новикова: «Теоретическое знание трансформирует результаты, полученные на стадии эмпирического познания, в более глубокие обобщения, вскрывая сущность явления первого, второго и т.д.

порядок, закономерности возникновения, развития и изменения изучаемого объекта." Поэтому обладание теоретическими знаниями на качественно высоком уровне дает возможность глубоко обобщать научные исследования, всесторонне анализировать генезис изучаемого объекта. До сих пор закономерным является то, что уровень научно-теоретических знаний историков оказывает непосредственное влияние на качество их научных исследований.

Мышление человека развивается на основе мышления. А мышление происходит на основе изучения некоторых исторических свидетельств, позволяющих представить себе некую историческую реальность. Робин Коллингвуд утверждает: «Историческое мышление есть деятельность, форма мышления, являющаяся функцией или функцией самосознания, оно принадлежит только разуму, понимающему историческое мышление». Приобрел знакомство с историческим прошлым. Историческое мышление для его разработки необходимо знать общепризнанные теории исторического развития и формировать умение пользоваться ими при изучении или анализе процессов исторического развития. Если у человека нет исторических знаний, у него не будет исторического наблюдения и у него не будет исторического мышления. В науке и методологии истории используются различные научно-теоретические концепции. Значение понятия — латинское слово «комплекс», «система». Конкретный способ объяснения, понимания, толкования взглядов, система принципов, доказательств, явлений, относящихся к определенной области. По словам К. Ясперса, «Задача исторической концепции состоит в том, чтобы помочь нам понять современный мир».

Гегель положил начало новому этапу в развитии теории исторической науки в теоретическом и практическом изучении исторического развития в отличие от природы. Он отрицал эволюционное развитие истории человечества, изучая идеи Канта, Шиллера и Гердера. Робин Коллингвуд оценил некоторые идеи Гегеля как ошибочные: «Он ошибается в своем отрицании учения об эволюции, в том, что он расширяет этот разрыв». Коллингвуд горячо защищает теорию эволюции, и сам этот историк в своих рассуждениях реконструкция мыслей и мотивов тех персонажей, которые рассказывают историю, является характеристикой истории. Он отдает приоритет уму историка. Возникновение каких-либо исторических событий в последовательности говорит о том, что это не историческая

последовательность, последовательность, когда до поры до времени деятельность, ее мотивы не могут быть воссозданы в сознании историка. Мы поддерживаем эту точку зрения в определенной степени.

Только при наличии у историка зрелого уровня исторических знаний и исторического мышления прошлое может быть до известной степени восстановлено в его мышлении. Это наше мнение также спорно, и в этом случае всестороннее описание и концепции прошлой истории будут зависеть только от историка.

По Иммануилу Канту, главной движущей силой исторического процесса является разум. Гегель рассматривает эту идею следующим образом: все, что происходит в истории, происходит по воле человека, исторический процесс формируется благодаря деятельности людей, а воля человека выражается внешне в действии только его разумом. По Гегелю, человеческая история есть зрелище человеческих эмоций. Это не означает, что процесс контролируется разумом. Действительно, человек всегда живет в окружении страстей. Страсть, которая сопровождает человека, никогда не покидает его и прямо и постоянно влияет на его деятельность и решения. Гегель объясняет, что человеческая история состоит из страстей как объектов. С одной стороны, человеческая история — это зрелище разума, разум использует страсть как оружие для достижения своих целей.

Заслуживают внимания мысли Гегеля о человеческом мышлении. Часто считается, что человеческий разум далек от рационального мышления. Гегель возражал бы против этой идеи. Это когда конкретное мышление человека возникает по отношению к конкретной конкретной ситуации. Соглашаясь с этой концепцией, можно сказать следующее мнение: Человек живет в определенном месте и времени в определенном обществе. Его мировоззрение, образ жизни, мыслительная деятельность протекает в непосредственной связи со средой этого общества. Поэтому невозможно анализировать мышление и деятельность человека вне общества и в отрыве от него. Коллингвуд, соглашаясь с мнением Гегеля, выдвигает следующую мысль: «Мысль никогда не существует в вакууме, она всегда связана с конкретным лицом и конкретной ситуацией, и каждый исторический персонаж в какой исторической ситуации этот человек может действовать рационально в рамках этой данной ситуации, и никто на его месте не мог бы сделать большего, чем он» деятельность логически неразумна, непонятна нам оказывается фатальным. Например, в древности

Римская республика, а затем Римская империя до н.э. С 5 по 2 век нашей эры он вел непрекращающиеся захватнические войны. В результате этих победоносных войн в Рим потекли огромные богатства и рабы. Благодаря этому богатству римское государство и общество жили в достатке. Но победитель не прекращал захватнических войн.

Исследователю это кажется непонятным и глупым. Что такое историческая правда? По нашему мнению, римское государство и общество строили свою процветающую жизнь на богатствах, происходивших от победоносных войн и дани с завоеванных зависимых территорий и народов и стал жить за его счет. Это привело к формированию прочной политико-экономической и социальной среды, образа жизни, мировоззрения и соответствующей новой идеологии. Великая государственная мудрость сформировала мировоззрение римского государства и римского населения. Римское государство и общество жили в этой среде. Эти аспекты обеспечивали совместимость мышления и деятельности политиков, управлявших римской государственной властью, с существующей средой и ситуацией. Римский политический деятель и страсть римского гражданина была рациональной и действенной. В то же время эти страсти были направлены на удовлетворение потребностей человека. В этом случае люди приспособливают свои страсти и умственную деятельность к ситуации. Который только удовлетворяет или удовлетворяет потребность, имеющую отношение к данной ситуации. Сущность всей истории есть история мысли и показывает нам развитие мысли. Исторический процесс остается, по существу, логическим процессом. Исторические переходы представляют собой логические переходы во времени. Нет истории — это другая форма логики, в которой логическое отношение переход-идти не заменяется, а временно обогащается или усиливается как переход-идти. Отсюда следует, что действие в истории никогда не бывает случайным, а необходимым, и наше знание исторического процесса никогда не бывает простым эмпиризмом, когда мы устанавливаем необходимость этого процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вывод на месте. Так, ведется изучение исторической науки необходимо и целесообразно основывать исследование на научно-теоретической основе, так как исследование исследователя имеет определенные научно-теоретические основы и исследование проводится на основе этих основ. Поэтому изучение истории ведущий исследователь или учитель истории

должен прежде всего знать теории, существующие в исторической науке и признанные в мировой истории. Это гарантирует наличие у исследователя высокого уровня научно-теоретических знаний. В этой статье мы представили несколько пунктов, обосновывающих роль и значение теории в исторической науке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Mardonov, Sh., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of The Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 27(07), 8104-8111.
2. Toshtemirova, S. (2020). Factors Affecting the Quality of Education and the Importance of the Education Cluster to Address Them. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(4), 151-156.
3. Mardonov, S., Khodjamkulov, U., Botirova, S., & Shermatova, U. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 243-247.
4. Toshtemirova, S.A. (2019). Klaster yondashuvi asosida mintaqaviy ta'lim tizmini boshqarish. *NamDU ilmiy axborotnomasi*, 1(11), 361-367.
5. Toshev S. (2020). TARIX FANINI O'QITISHNDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Science and Education*, 1(Special Issue), 6 6. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // *Uzluksiz ta'lim.-2020. - № 1 (86). - S.5*
6. К. Ясперс “Смысл и назначение истории” стр 526
7. Коллингвуд Р. “Идея истории” Автобиография. М., 1980. С. 484
8. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ. – 2007 стр . 668